

УДК 66.078.06.011

Анализ процесса аминовой очистки природных газов от кислых примесей

Скидан М.С., студент 3 курса магистратуры кафедры «Трубопроводный транспорт»
Гуськова Н.Н., старший преподаватель кафедры «Трубопроводный транспорт»
Самарский Государственный Технический Университет, Россия, г. Самара

Аннотация. Очистка газов от сернистых соединений и диоксида углерода остается одной из главных проблем подготовки природных газов к переработке. В последнее десятилетие эта проблема приобрела ещё большую актуальность. В данной работе проведен анализ проблем аминовой очистки газов и предложены возможные пути их решения.

Ключевые слова: оптимизация, адсорбция, десорбер, сероводород, диоксид углерода, алканолламины.

Annotation. Purification of gases from sulfur compounds and carbon dioxide remains one of the main problems of preparing natural gases for processing. In recent decades, this problem has become even more urgent. In this paper, the analysis of the problems of amine purification of gases is carried out and possible solutions are proposed.

Keywords: optimization, adsorption, desorber, hydrogen sulfide, carbon dioxide, alkanolamines.

Деградация аминовых растворов – это одна из серьезных проблем при эксплуатации установок очистки газа. В абсорбционных растворах образуются и накапливаются продукты деградации аминового раствора, которые по разному влияют на технологические показатели процесса очистки газа.

Одни снижают абсорбционную способность растворов, другие в дополнение к этому еще и вызывают вспенивание, третьи приводят к ускорению коррозии оборудования. Кроме того, причины этих проблем также зависят от состава газа, подаваемого на установку обработки кислого газа.

Для очистки газов от кислых примесей широко применяют алканолламины, так как они обладают низкой вязкостью, эффективно очищают газ в широком диапазоне парциальных давлений H_2S и CO_2 , почти не абсорбируют углеводороды (УВ) [1].

Однако, технология абсорбции алканолламинами имеет серьезные недостатки: высокие энергетические затраты на регенерацию аминов, деструкция аминов, загрязнение их различными примесями, вспенивание при абсорбции и др. При использовании аминовой очистки возникают задачи, требующие серьезных исследований и нахождения путей их решения, например: выбор параметров абсорбции, обеспечивающих получение товарных газов, отвечающих необходимым требованиям, которые постоянно ужесточаются; обеспечение (при очистке высокосернистых газов) оптимального состава кислых газов, направляемых на производство газовой серы. Важными задачами являются также: утилизация отработанных аминовых растворов, разработка процесса регенерации аминов, не требующего высоких энергетических затрат и предотвращающего деструкцию аминов, применение эффективных пеногасителей и антивспенивателей для решения проблем вспенивания при абсорбции алканолламинами и многие другие [2].

Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с эксплуатацией установок аминовой очистки газа, в частности вопросы по аминовой очистке кислых газов.

Во-первых, речь идет об оптимизации состава кислых газов. При использовании кислых газов в качестве сырья для производства серы важным фактором является концентрация в них сероводорода. При увеличении же содержания диоксида углерода ухудшается горение кислых газов в печах термической ступени, снижение концентрации реагирующих компонентов уменьшает их конверсию [1]. Для того, чтобы увеличить концентрацию сероводорода в кислых газах, необходимо при очистке природных газов подобрать соответствующий абсорбент, селективный к H_2S .

Можно заменить абсорбент третичным амином, например, метилдиэтаноламином (МДЭА), который селективен к сероводороду и практически не извлекает CO_2 , но в этом случае в товарном газе может остаться большее количество CO_2 , чем предусмотрено требованиями к нему. Для увеличения избирательности к H_2S можно использовать смесь ДЭА с МДЭА, которая селективна к сероводороду, но, чтобы не превысить допустимое содержание диоксида углерода в товарном газе, необходимо подобрать оптимальное содержание МДЭА в этой смеси.

Предполагаемые улучшения в работе установки при замене амина следующие: увеличение выхода серы; улучшение экономических показателей процессов аминовой очистки производства серы; увеличение срока службы оборудования; сокращение рециркуляции абсорбента и подачи водяного пара на регенерацию; снижение образования COS и CS_2 при производстве серы [2].

Целесообразность предлагаемых технических решений иллюстрируют результаты расчетов (табл. 1).

Серьезной проблемой при использовании алканолламинов является термохимическое разложение абсорбента под влиянием диоксида углерода, содержащегося в кислом газе. В результате такого взаимодействия образуются азотсодержащие органические вещества, которые негативно воздействуют на абсорбент – увеличивают его вязкость, снижают абсорбционные свойства, повышают пенообразование.

Таблица 1 - Состав кислого газа при различном соотношении аминов [3]

Абсорбент	МДЭА 70%: ДЭА 30% (35%-ный раствор)		ДЭА (40%-ный раствор)	
	состава I		состава II	
Кислый газ	кг/ч	мас. %	кг/ч	мас. %
Сероводород	81743.94	69.15	61293.18	51.85
Углекислый газ	32035.59	27.10	52486.35	44.4
Вода	3877.37	3.28	3877.37	3.28
Метан	520.14	0.44	520.14	0.44
Метилмеркаптан	35.46	0.03	35.46	0.03
ИТОГО	118212.50	100	118212.50	100.00

Данную проблему можно решить за счет фильтрации и сорбционной очистки, либо воздействуя на факторы, влияющие на разложение аминов: состав газа, режим работы абсорбера и десорбера, наличие примесей в самом растворе амина.

В растворе абсорбента образуется, как правило, не один продукт его разложения, а несколько, причем основное влияние на их образование, как уже было отмечено, оказывает диоксид углерода. В случае применения в качестве абсорбента ДЭА основной продукт разложения – N,N-ди(2-оксиэтил)-пиперазин (ОЭП), его производные некоррозионноактивны и не влияют на поглотительную способность амина [3].

Необходимо учитывать, что разложение аминов с увеличением температуры усиливается: при 100С и 1.2 МПа разложение ДЭА под действием CO₂ несущественно, при температуре 175С и давлении 4.1 МПа – разлагается 90% аминов. Важно отметить, что скорости реакций невысокие, но при этом трудно регенерируемые соединения со временем накапливаются в аппаратах, в результате чего снижается активность амина, увеличиваются вязкость и вспениваемость раствора, усиливается коррозионная активность; весь процесс очистки становится менее эффективным (рис.1). Из графика видно, что МДЭА стабильнее ДЭА, а с увеличением температуры эта разница становится еще значительнее.

Рисунок 1 - Зависимость константы скорости процесса термохимической деструкции алканолламинов от температуры при давлении CO₂ > 0.1 МПа [3].

Еще одной проблемой в процессе очистки от кислых примесей является пенообразование [4]. Пенообразование приводит к ухудшению качества газа, потерям абсорбента, нарушению режима работы установки и снижению ее производительности, перепаду давления в аппарате (что, кстати, является основным признаком пенообразования).

Известно несколько методов борьбы с пенообра-

зованием: физические, механические, технологические и химические. Следует предотвращать накопление примесей в растворе, для чего проводят очистку абсорбента.

К физическим методам борьбы с пенообразованием относят: термическое воздействие (замораживание, нагревание, обработка острым паром), действие электрического тока, акустических волн (чаще всего это ультразвук), вибрации, создание высокого капиллярного давления в пене и др. Наиболее эффективное средство – вывод примесей из системы путем непрерывной фильтрации раствора амина [5].

Химическое пеногашение – самый распространенный способ борьбы с пенообразованием при котором применяют специальные реагенты – антивспениватели и пеногасители [5].

Для определения эффективности пеногасителя учитывают три характеристики: способность предупреждать пенообразование, длительность (стабильность) предупреждающего пенообразование действия, эффективность пеногашения при введении пеногасителя в среду.

Для снижения пенообразования необходимо воздействовать на его причины: при пенообразовании несмачиваемые вещества (примеси, продукты коррозии) прилипают к пузырькам газа, тем самым увеличивая скорость пенообразования; вместе с ними, переходя в пену, к повышению скорости пенообразования предрасположены высококипящие парафиновые УВ.

Очистка газа с помощью алканолламинов позволяет достичь высокой степени очистки при сравнительно невысоком расходе самого алканолламина. Однако необходимость регенерации абсорбента требует большего расхода тепловой энергии.

Традиционно схема очистки состоит из абсорбера и десорбера, в первый подают два потока: частично регенерируемый амин из середины десорбера поступает в середину абсорбера, полностью регенерируемый амин – в верхнюю часть абсорбера. Данная технология позволяет значительно снизить энергозатраты в процессе регенерации [7].

Эффективными являются схемы очистки с использованием паровой рекомпрессии. Данный способ заключается в подаче регенерированного амина из десорбера с предварительно пониженным давлением в сепаратор. Жидкая фаза сепаратора – тонко регенерированный амин – направляется в абсорбер. Паровая фаза подвергается компрессии и возвращается обратно в десорбер в качестве дополнительного потока питания. Схема очистки газа с помощью па-

ровой рекомпрессии позволяет получить регенерированный амин с меньшим содержанием кислых газов, благодаря чему степень очистки в абсорбере возрастает.

Также отметим, что в составе газов, подвергающихся очистке растворами алканолamines, могут содержаться различные примеси, которые необратимо с ними реагируют. К таковым относятся, например, сернистые соединения, карбоновые кислоты и другие. При взаимодействии амина и данных примесей образуются так называемые термостойкие соли (ТСС). Термостойкими солями принято считать любые ионные соединения, которые не могут быть выведены из аминного раствора при нагревании (например, в регенераторе или десорбционном устройстве). Кроме того, ТСС образуются при введении "нейтрализаторов", других специальных добавок, а также солей, которые поступают в амин в результате утечки охлаждающей воды и т.д. [8].

ТСС можно удалить из аминного раствора тремя способами: вакуумная дистилляция, электродиализ на ионообменных мембранах, ионный обмен на ионитах. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее технологичным, экономичным и экологичным способом очистки аминов от ТСС считается ионный обмен на ионитах [9].

Вакуумная дистилляция представляет собой перегонку отработанного амина под вакуумом, который необходим из-за достаточно высокой температуры кипения МДЭА и ДЭА; при этом потери аминов с парами воды сведены к минимуму.

Довольно эффективно сочетание ионного обмена или электродиализа с интенсивной фильтрацией раствора через активированный уголь. Ионный обмен (электродиализ) позволяет избавиться от ТСС, а интенсивная фильтрация – от высокомолекулярных продуктов термической и химической деструкции и

осмоления. Однако у этого процесса есть недостатки: не удаляются промежуточные и конечные продукты деградации амина разной степени летучести, при наличии в растворе некоторых ПАВ даже усиленная фильтрация бесполезна, восстановленный раствор склонен к повышенной вспениваемости [1].

Рассмотрим несколько способов утилизации отработанного аминного раствора. Один из способов – утилизация в печах термического обезвреживания или утилизация в качестве жидких отходов [10].

Существует также такой способ утилизации: из отработанного раствора амина отгоняется вода при атмосферном давлении и температуре в кубе до 160°C. Водный отгон с содержанием амина до 1% нейтрализуется эфирами сульфоянтарной кислоты или алкилбензолсульфокислотой, в результате чего получают раствор ПАВ. Кубовый остаток перегоняется в вакууме (10–20 мм рт. ст.) с выделением трех фракций. Первая (10–15%-ный раствор моноэтаноламина) возвращается на первую стадию отгонки, вторая (98–99.6% моноэтаноламина) – товарный продукт. Третья фракция (кубовый остаток в количестве 1.5–5% от массы раствора моноэтаноламина) нейтрализуется кислотой, а полученный раствор применяют в качестве восстановителя при производстве кожи и меха. В итоге, происходит полная переработка отработанного раствора амина [10].

Таким образом, мы рассмотрели проблемы аминной очистки и предложили возможные пути их решения: подбор оптимального состава смеси алканолamines, поддержание условий технологического режима, предотвращение попадания нежелательных веществ в раствор абсорбента, а также применение специальных реагентов-пеногасителей для снижения пенообразования в растворе абсорбента.

Литература:

1. Голубева И.А., Дашкина А.В. Актуальные проблемы аминной очистки природных газов, анализ проблемы и пути решения // Нефтехимия. – 2020. – №1. – С.51-56.
2. Голубева И.А., Хайруллина Г.Р., Старынин А.Ю., Каратун О.Н. // НефтеГазоХимия. – 2017. – № 3. – С. 5.
3. Голубева И.А., Морозкин Ф.С. // НефтеГазоХимия. 2015. № 3. С. 77.
4. Прайс Дж. // Нефтегазовые технологии. – 2006. – № 1-2. – С. 589.
5. Алигириева Р.Р. // Дис. канд. тех. наук, М., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2017. – 123 с.
6. Голубева И.А., Маренкова О.С. Ключев В.М. // НефтеГазоХимия. – 2014. – № 12. – С.18.
7. Лapidус А.Л., Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. Газохимия: Учебник для вузов. М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2013. – 405 с.
8. Махоткин И.А., Халитов Р.А. Основы интенсификации абсорбации аммиака и диоксида углерода при очистке отходящих газов в промывателе газов колонн-2 производства кальцинированной соды // Вестник Казанского технического университета. – 2010. – №3. – С.32-36.
9. Хасанов А.С., Сатторов М.О., Ямалетдинова А.А. // Молодой ученый. 2015. – № 2. – С. 223. <https://moluch.ru/archive/82/14945/>
10. Пангаева Н.А., Ильчибаева А.К., Руднев Н.А., Абызгильдин А.Ю. // Нефтегазовое дело. – 2016. – № 3. – С. 157.